

Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi talabalarida fasilitatorlik ko‘nikmalarini shakllantirishning samarali usullari

Mamaraimova Mohlaroyim
GulDU Pedagogika va psixologiya
yo‘nalishi magistiranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi talabalarida fasilitatorlik ko‘nikmalarini shakllantirishning samarali usullari yoritilgan va ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Fasilitator, faoliyat, rolli o‘yin, aqliy hujum, chizish usuli, reglament, tanaffus.

OTMda zamonaviy ta‘limni tashkil etishga kuyiladigan muxim talablardan biri ortikcha ruxiy va jismoniy kuch sarf etmay, kiska vakt ichida yuksak natijalarga erishishdir.

Didaktik jarayon bosqichlarini muayyan ketma-ketlikda ko‘rishlarning bilish faoliyatini mavzu bo‘yicha belgilangan maqsadlarga mos holda tanlangan o‘qitish metodlari yordamida tashkil etish demakdir.

Metodning boshqa namoyon bo‘lishi shakllari yo‘q, sababi umumiy holda o‘qitish metodi uzida faoliyatning didaktik modelini ifoda etadi».

Pedagogik nashrlarda o‘qitish metodlarini faol va sust guruhlarga ajratish hollari mavjud. Agar har bir metod belgilangan u yoki bu maqsadni yechishda o‘z o‘rnida ishlatilsa, shubxasiz, faoldir. Pedagogik texnologiyalar ham darsda faolligining yukori darajasini ta‘minlash asosida oldindan belgilangan maqsadga erishishga qaratiladi. Shu boisda ushbu tadqiqotimizda pedagogika va psixologiya yo‘nalishi talabalarida fasilitatorlik ko‘nikmalarini shakllantirish samarali deb topilgan metodlarga to‘xtalib o‘tishni lozim topdik.

Tadqiqot ishmizda Guliston davlat universiteti Pedagogika fakulteti “Pedagogika va psixologiya” xamda “Psixologiya”(amaly psixologiya) yo‘nalishlari talabalariga “Psixologik trening”, “Pedagogik mahorat, “Pedagogik texnologiyalar” fanini o‘qitishda dars mashg‘ulotlarida qo‘yidagi ta‘lim

metodlaridan foydalanildi. Ushbu ta'lim metodlari talabalarni faslitatorlik ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali ekanligi aniqlandi.

Rolli o'yin

Rolli o'yin – bular talabalar tomonidan sahnalashtiriladigan kichkina pesadir. Asosan, oldindan tayyorgarlik ko'rilmaydi. Uning maqsadi – talabalarga tanish bo'lgan sharoit va voqealarga jon kiritish. Rolli o'yinlar sharoitni tushunishni oshirishi va ushbu sharoitga tushgan odamlarning kechinmalariga sheriklik tuyg'usini vujudga keltirishi mumkin. Masalan, pedagog psixologlar jinoyatchi to'g'risidagi rolli o'yinida, talabalar jabrlanuvchi rolini o'ynab, jinoyat qurboni bo'lish hissiyotini tushunib yetdilar.

Rolli o'yinlar haqiqiy hayotni taqlid qilganligi uchun, ular javobi oddiy bo'lmagan masalalarni ko'tarishi mumkin. Masalan, sahnalashtirish jarayonida personajning to'g'ri yoki noto'g'ri hulki to'g'risidagi masalalar ko'tarildi. Unday emasligi aniq bo'lganda, har bir savolga bitta javob bor degan tasavvurni yaratmang. Shunisi muhimki, talabalar va o'qituvchi turli hil qarashlarning mavjudligini tabiiy, normal vaziyat sifatida qabul qilsin. O'qituvchilar baxsli masalalar bo'yicha o'z qarashlarini singdirish yoki qanday bo'lmasin yagona fikrga kelishga harakat qilmasliklari kerak. Rolli o'yinlardan foydalanish, nozik yondashuvni talab etadi. O'qituvchi, alohida talabalarning hissiyotlarini hurmat qilishi va sinfning ijtimoiy tuzulishini inobatga olishi kerak. Misol uchun, agar sinfda kam sonli millatlar vakillari bo'lsa, ushbu mavzudagi rolli o'yin, talabalar o'zlarini zarba ostida yoki chetlatilgan etib his etmasliklari uchun nozik yondashuv talab etiladi. Faslitatorlik ko'nikmalarini shakllantirishda eng qulay metodlardan deb topildi.

Ushbu usul qanday qo'llaniladi? Degan savolga 61-21, 62-21 guruh talabalari;

- Guruhlarga bo'lish jarayonida o'zingizdan so'rang
- “Talabalarni qobiliyatlariga qarab bo'lishni ho'xlayman?”
- “O'g'illar va qizlarni birlashtirishni ho'xlayman?”
- “Do'stlar bitta guruhda ishlashlarini ho'xlayman?”

- Ba'zi xollarda guruhlar ma'lum tizimsiz ham tanlanishi mumkin bo'ldi. Bunda tug'ilgan kun yoki oy, ismning birinchi harfi yoki boshqa biron bir talab asosida tashkil eilish aniqlandi (Mumtozmaxal).

- Stul va stollar qmirlamaydigon bo'lgan xollarda, talabalar orqalarida o'tirgan talabalarga yuzlanib guruhlar tashkil etildi (Mukarram).

- Mashg'ulot bajarish uchun guruhga bir necha daqiqadan ko'proq vaqt kerak bo'ldi, faslitotor va protokolni olib boruvchi vazifalarini bajaruvchi tyutorlar kerak bo'ldi. Guruh, o'zi kim bu vazifalarni bajarishi kerakligini aniqladi.

- Guruhning darsga tayyorgarlik olib borishi. Vazifani aniq qilib tushuntrildi. Talabalar bir birlarini ko'rsishib turishlari xolatida joylashtirildi. Ularga, vazifani bajarishga qancha vaqt berilganligi belgilandi.

Hisobot.

Butun guruh oldida o'z ishlari yuzasidan hisobot berishdi.. Bu hisobot, qabul qilingan qaror, muhokamaning natijalarini jamlash, yoki guruh qanday ish olib borganligi haqidagi ma'lumot bo'lixdi. Bunday hisobot guruh uchun ham o'qituvchi uchun ham, guruhda ishlash texnikasini rivojlantirish uchun juda foydali bo'li bo'ldi. Guruhlar hisobot berishlari uchun ular hisobotni taqdim etadigan talabani tanlashib oldi. Bu xaqida darsn boshda aytilgan edi.

Baholash.

Talabalardan , mashg'ulot qanchalik foydali bo'lganligi va ular nimalarni o'rganganliklari so'raldi. Guruhga "Termometr", "Besh barmoq" mashqlari qaytma aloqani aniqlash uchun o'tkaziildi . Ko'p hollarda javob manfiy bo'lganda, ular bu mashg'ulotni o'zlari qanday tashkil etishlarini aytishib, taklif kiritdilar. Keyingi mashqlarni tanlashda ularn fikrlaridan foydalandik.

"Aqliy hujum"

- "Aqliy hujum" – bu talabalarning faolligini qo'llab-quvvatlash va fikrlarni ishlab chiqarish usuli. Ushbu usul konkret bir muammoni yechish yoki savolga javob topish uchun qo'llash mumkin. Tadqiqotlarimizda guruhda pedagogik mahorat darsida "Sizning fikringizcha, kasbiy va shaxsiy sifatlarni

tizimiga faslitatorlik sifatlarini qaysi bo‘limga kriter edingiz? Nima uchun?” savolni “aqliy hujum” qilish orqali o‘rgandik. Ushbu usuldan foydalanish borasida bir necha takliflar berildi:

- Muammoga yechim topish jarayonida. talabalar o‘rtasida faslitatorga qo‘yiladigan talablarni takrorlab, keyin, talabalarga “aqliy hujum” ni tashkil etish va ushbu fikrga qarashlarni turli variantlar taklif eishni so‘rang.

- Yangi mavzuni o‘rganish jarayonida. Talabalar ushbu mavzu yuzasidan bilgan barcha narsalar yuzasidan “aqliy hujum” tashkil etishlarini so‘rang. Ushbu usul ularda qiziqish uyg‘otish va ular nimalarni bilishlarini aniqlash uchun qo‘llash mumkin. (“Bo‘sh savat” - ushbu usulning bir ko‘rinishi sifatida). Talabalar kichkina qog‘ozchalarga, ular o‘z tajribalaridan hali o‘rganmagan faslitatsiya, faslitator tushunchasi bo‘yicha bilgan narsalarini yozadilar. Qog‘ozlar to‘planadi va qattiq ovoz bilan o‘qiladi. Faslitatsiya, faslitator ta‘rifining ma‘lum bir qismi yoki qandaydir xususiatlari ko‘rsatilgan qog‘ozchalar chetga olib qo‘yiladi. So‘ng, birgalikda urinishlar bilan tushunchaning tuzilishi va xususiyatlari shakllantiriladi. Bunday faol o‘rganishning foydasi yaqqol ko‘rinib turibdi: Talablar “yangi bilimlarni” o‘zlari kashf etdilar. Savat esa, unchalik ham bo‘sh emas ekan!

- Tezkor ijodiy mashg‘ulot sifatida. Masalan, tugutilmagan hikoya qanday yakunlanishi yuzasidan “aqliy hujum” tashkil etildi.

- Faslitatsiya, faslitator ko‘nikmalari bo‘yicha “aqliy hujum” tashkil etish kerakligi bo‘yicha qaror qilindi. Unga, turli hil javoblar berish mumkin bo‘lgan savol sifatida shakllantirildi. Savolni hammaga ko‘rinadigan qilib yozib qo‘yildi. “Faslitator ko‘nikmalariga nimalarni kiritish mumkin?”

Talabalarga, faslitatorning xususiyatlari va brsqichlari xaqida tushuntirishdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirishlari uchun besh daqiqa vaqt berildi. Bundan keyin, guruh yoki juftliklardan o‘z fikrlarini butun sinf bilan sheriklashishlari taklif qilindi.

Chizish usuli.

Chizish sinfda kuzatish, birgalikda ishlash, tasavvur qilish, rasmlardagi odamlarning kechinmalariga sherik bo‘lish ko‘nikmalarini rivojlantirish, yoki muammolarni yaxshiroq bilib olish maqsadida qo‘llanilishi mumkin. Chizish,

fasliitator sifatlarini o‘rganish jarayonida qo‘l keladi. Bu foslitaorlik ko‘nikmalarni shakillantrish, xulosalar tayyorlash, ruhiy xolatlarni aniqlashda juda foydali usul xisoblandi.

Videomateriallar

Har xil faslitator faoliyatiga oid muammoli xolalar tasvirlangan videomateriallar, shuningdek televizion xabarlar yoki hujjatli filmlardan lavhalarda fasliitator ko‘nikmalarini aniqlash xaqida.

So‘z assotsiatsialari (biron so‘zni eshitganda, hayolga keladigan boshqa bog‘liq so‘zlarni aniqlash)

Ko‘rsatma:

- O‘rganilayotgan masala bilan bog‘liq bo‘lgan, asosiy so‘zni tanlang.
- Talabalarni, faslitator so‘zini eshitganda hayolga keladigan boshqa so‘zlarni tez yozishni so‘radik.. Bu juda qisqa mashqdir bir-ikki daqiqa yetarli hisoblanadi
- Tushuntiring, bitta ham so‘z yozmaslik mumkin. Natija – talabalar bog‘liq deb aniqlagan leksikaning “bir lahzalik surati”dir
- Bilim olishni baholash uchun, uni boshlashdan “avval” va “keyin”gi holatini solishtirish mumkin. Bu sizga ham o‘z o‘qitishingizni baholash, va talabalarga o‘z taraqqiyotlarini ko‘rishga yordam beradi.

Ushbu usul nafaqat tasavvur qilish, shuningdek kuzatish, mantiqiy fikrlash, tanlash qobiliyatini rivojlantiradi. Hamda faslitator faoliyati va xususiyatlarini o‘ziga transfarmatsiya qilishga yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mavlonova R. To‘raeva O. Xoliqberdiev K. Pedagogika. T. «O‘qituvchi» 2001.
2. Xoshimov K va boshqalar «Pedagogika tarixi» T. «O‘qituvchi» 1996.
3. Ya.A. NurumbekovaG‘Personal psychology and coachingG‘ study guide. Gulistan. GulDU.2022.-281b